

УДК 351:343.3/7:340.137

Бондаренко Ольга Сергіївна –

кандидат юридичних наук, старший викладач
кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету

Olha S. Bondarenko –

candidate of juridical sciences, senior lectures,
department of criminal law disciplines and judiciary of
the Academic Research Institute of Law,
Sumy State University
(59 Petropavlivska St., build.3, Sumy, 40000, Ukraine)

Пасьовин Ірина Андріївна –

студентка 2 курсу спеціальності «Право»
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету

Iryna A. Pasovyn –

2 year student of “Law” speciality,
the Academic Research Institute of Law,
Sumy State University
(59 Petropavlivska St., build.3, Sumy, 40000, Ukraine)

Принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції

У зазначеній статті розглянуто поняття сутності корупції та її негативний наслідок для суспільства. Проаналізовано питання міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції та його напрямки. Також досліджено та визначено загальні та спеціальні принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції.

Ключові слова: корупція, міжнародне співробітництво, основні напрямки міжнародного співробітництва, протидія корупції, загальні принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції, спеціальні принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції.

В указанной статье рассмотрено понятие сущности коррупции и ее негативное последствие для общества. Проанализированы вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции и его направления. Также исследованы и определены общие и специальные принципы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

Ключевые слова: коррупция, международное сотрудничество, основные направления международного сотрудничества, противодействие коррупции, общие принципы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции, специальные принципы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

O.S. Bondarenko, I.A. Pasovyn Principles of International Cooperation in the Field of Combating Corruption

The article discusses the current issue of international cooperation in the field of combating corruption and its principles.

The subject of this work is the study of the provisions of the Declaration on the Principles of International Law concerning friendly relations and cooperation between states in accordance with the Charter of the United Nations, revealing the general characteristics and directions of international cooperation. Analysis of Articles 3,

8, 19, 55, 57, 84, 94 of the Constitution of Ukraine. Analysis of various studies and articles by domestic scientists on corruption in the world and international cooperation.

The aim of the study is to identify and disclose general principles characteristic of any area of international cooperation, as well as special principles inherent only in the field of combating corruption.

The issue of principles of international cooperation in the field of combating corruption is not fully disclosed. Many of the analyzed and used scientific research in this article concerns the definition of the essence of corruption, its consequences for society, or only the disclosure of the concept and content of international cooperation. From this follows the relevance of the study of the principles of international cooperation in the field of combating corruption.

The article analyzes the legal norms of an international normative legal act, as well as the norms of domestic legislation concerning the definition and disclosure of the content of the principles of international cooperation in the field of combating corruption. The concept of corruption and its danger both for the state and for the whole world have been defined. The essence of international cooperation is revealed, and its main directions are investigated.

On the basis of the study, a conclusion was made regarding the general characteristics of international cooperation in the field of combating corruption, as well as the implementation of such cooperation.

Keywords: *corruption, international cooperation, main directions of international cooperation, anti-corruption, general principles of international cooperation in the field of anti-corruption, special principles of international cooperation in anti-corruption.*

Постановка проблеми. У другій половині ХХ–на початку ХХІ все гостріше постають питання ядерних конфліктів, екологічної кризи, пов'язаної з забрудненням навколишнього середовища, і зростання тероризму, продовольчі проблеми, економічна відсталість у світі та багато інших. Вирішення і подолання яких і стало основним завданням всіх країн світу, за умови спільної діяльності держав на основі загально визнаних норм та принципів міжнародного права.

Нині корупція є глобальною проблемою не тільки в окремих державах, а й глобальною проблемою всього людства, оскільки зараз не існує такої країни, яка б могла заявити про цілковите подолання цього явища. Корупція присутня у різних сферах суспільного життя: економічній, політичній, правовій, а також у сфері державного управління та ін., що негативно впливає на розвиток держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції займалися вітчизняні науковці як В. В. Антоніна, Е. В. Расюк, С. В. Веремієнко, В. В. Пророченко, Р. Ю. Половинкіна та багато інших.

Невирішені раніше проблеми. Проблематика корупції у світі розглядається багатьма вченими, і стосовно якої присвячено безліч наукових досліджень. Нині слід

відмитими, що питанню міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції приділяється не надто багато уваги, що і спонукає більш детально вивчати та досліджувати дану тематику.

Мета. Метою цієї статті є визначення та дослідження загальних та спеціальних принципів міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції.

Виклад основного матеріалу. Перш за все важливо з'ясувати сутність поняття «корупція» В.М. Трепак визначає термін «корупція» як: «складний феномен, один з елементів соціальної дійсності, вплив якого поширюється на переважну більшість населення практично в усіх країнах світу, девальвуючи систему соціальних цінностей і пріоритетів, потреб та інтересів, практично всіх сфер суспільного життя та форм суспільної свідомості» [1].

У нас час явище корупції не є новим, оскільки виникло з утворенням владних та грошових відносин у суспільстві. Перший такий зафіксований прояв корупції відбувся в другій половині 24 століття до н.е. в епоху шумерів і семітів Цар Лагаша Урукагіна провів реформу державного управління з метою припинення зловживань чиновників і суддів та зменшення здириництва незаконних винагород храмового персоналу з боку царської адміністрації,

зменшення та впорядкування платежів за обряди [2].

Корупція являє особливу небезпеку в усіх сферах суспільного життя, а особливо тих, що безпосередньо стосуються життєдіяльності населення, наприклад, забезпечення громадської безпеки, охорони здоров'я, житлово-комунальне господарство та інші. Саме у цій сфері прояви корупційної діяльності підривають авторитет державної влади в очах у громадян.

Крім цього, небезпечний вплив корупції становить і у прикритті злочинних дій, вчинених особами, які використовують своє офіційне становище, домовленістю з отриманням допомоги на постійній основі. Це створює неправильне уявлення статистики кримінальних правопорушень у державі, а також породжує недовіру суспільства до правоохоронних органів [3].

Корупція перетворилася на значущу проблему в умовах глобалізації, і тому тема її протидії перейшла з національного рівня на міжнародний, оскільки боротися з корупційною діяльністю локальними методами просто неможливо. Перед міжнародною спільнотою постало головне завдання – створити ефективну систему протидії корупції, щоб зменшити її негативний вплив на всі сфери суспільного життя.

Щодо поняття «міжнародного співробітництва», то А. С. Проскурін визначає його як: «спрямованість і рівень розвитку системи міжнародних відносин, що характеризуються регулярним цілеспрямованим і координованим самими учасниками розвитком міжнародних зв'язків у різних сферах і галузях міжнародного життя» [4].

Пріоритетним напрямком міжнародного співробітництва є міжнародне співробітництво у сфері протидії корупції. Під поняттям такого співробітництва слід розуміти складну систему відносин, що охоплює узгоджену політику, законодавство, правозастосовну, організаційно-управлінську, інформаційну, науково-дослідну діяльність держав в особі державних органів і посадових осіб, а також діяльність міжнародних організацій із попередження корупції, боротьби з нею і поводження із правопорушниками. Співробітництво у сфері протидії корупції за своєю метою спрямоване на удосконалення міжнародно-правових норм у цій сфері, а також

на досягання узгодженості дій держав у процесі розслідування кримінальних правопорушень [5].

Основними напрямками міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції є практичний, інформаційно-освітній та нормотворчий. Під практичним напрямком розуміється надання правової допомоги у розслідуванні, наданні доказів, а також виконання процесуальних дій урядами держав світу. Інформаційно-освітній напрямок це, коли міжнародні організації надають інформацію з питань протидії та запобігання корупції. Нормотворчий напрямок характеризує створення міжнародними організаціями різноманітних конвенцій, декларацій та угод стосовно боротьби з корупцією [6].

Принципи будь-якої діяльності є дуже важливими, оскільки вони визначають її спрямування і характер, тобто виступають своєрідним еталоном. Для міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції притаманні як загальні, так і спеціальні принципи.

Загальні принципи характерні для будь-якої сфери діяльності міжнародного співробітництва, адже вони є базовими, і від яких відштовхуються при керуванні тією чи іншою сферою. Ці принципи зазначені у Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН від 24.10.1970 року. До загальних принципів відносяться:

1) Принцип утримання від загрози силою або її застосування як проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

Кожна держава зобов'язана утримуватися в своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним з цілями Організації Об'єднаних Націй. Агресивна війна становить злочин проти миру, за яке передбачається відповідальність відповідно до міжнародного права.

2) Принцип вирішення міжнародних спорів мирними засобами, таким чином, щоб не

ставити під загрозу міжнародний мир і безпеку, і справедливість.

Держави повинні відповідно до цього прагнути до якнайшвидшого і справедливого врегулювання своїх міжнародних суперечок шляхом переговорів, обстеження, посередництва, примирення, арбітражу, судового розгляду, звернення до регіональних органів або угод, або іншими мирними засобами за своїм вибором.

3) Принцип не втручатися у справи, які входять до внутрішньої компетенції будь-якої держави.

Жодна держава або група держав не має права втручатися прямо або опосередковано з якої б то не було причини у внутрішні і зовнішні справи будь-якої держави. Внаслідок цього збройне втручання і всі інші форми втручання або будь-які загрози, спрямовані проти правосуб'єктності держави або проти його політичних, економічних і культурних основ, є порушенням міжнародного права.

4) Принцип співпраці один з одним.

Держави зобов'язані, незалежно від відмінностей в їх політичних, економічних і соціальних системах, співпрацювати один з одним в різних областях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру та безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності та прогресу, загальному добробуту народів і міжнародного співробітництва, вільного від дискримінації, заснованої на таких відмінностях.

5) Принцип рівноправності та самовизначення народів.

В силу принципу рівноправності і самовизначення народів, закріпленого в Статуті Організації Об'єднаних Націй, всі народи мають право вільно визначати без втручання ззовні свій політичний статус і здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток, і кожна держава зобов'язана поважати це право відповідно до положень Статуту.

6) Принцип суверенної рівності держав.

Усі держави користуються суверенною рівністю. Вони мають однакові права і обов'язки і є рівноправними членами міжнародного співтовариства, незалежно від відмінностей економічного, соціального, політичного або іншого характеру.

7) Принцип сумлінного виконання зобов'язань, прийняті державами відповідно до Статуту.

Кожна держава зобов'язана сумлінно виконувати зобов'язання, прийняті нею відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також відповідно до загальноновизнаних принципів і норм міжнародного права [7].

Принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції повинні відповідати не лише міжнародним правовим стандартам, а й внутрішнім принципам конкретної держави. Зокрема, різні автори у своїх наукових статтях виділяють свої принципи. Проаналізувавши тематичні дослідження до внутрішньодержавних принципів можна віднести:

1) Принцип законності, що означає дотримання та використання норм антикорупційними суб'єктами права, повинні бути прямо передбаченими законодавством держави (ч.2 ст.19 КУ).

2) Принцип гласності (відкритості), тобто висвітлення всіх питань, що пов'язані з діяльністю протидії корупції у державних статистиках, ЗМІ та інші (ст.57, ч.1 ст.84, ч.2 і ч.3 ст. 94 КУ).

3) Принцип спільності. Залучення у сферу протидії корупції крім правоохоронних органів інших державних органів, підприємств, організацій, установ, об'єднань громадян.

4) Принцип гуманності. Як зазначає Н. О. Горб: «перевага під час протидії корупції методів переконання» (ст.3 КУ).

5) Принцип невідворотності покарання. Кожна особа, яка вчинила корупційне правопорушення повинна понести відповідальність (ч.2 ст.8 КУ).

6) Принцип захисту прав власних громадян за кордоном. (ст.55 КУ).

7) Принцип індивідуалізації покарання. Суд виноситиме рішення особі, яка вчинила корупційне правопорушення, на основі вивчених усіх ознак, обставин, умов вчиненого діяння та призначатиме справедливу міру покарання.

Висновки. Отже, міжнародне співробітництво у сфері протидії корупції можна охарактеризувати як один із видів спільної діяльності держав, спрямованої на узгодження їх інтересів та досягання спільних цілей у вирішенні питань протидії корупції, на основі

загально визнаних норм та принципів міжнародного права. Таке співробітництво реалізується спираючись на певні принципи, закріплені як у міжнародних нормативно-

правових актах, так і внутрішньому законодавстві України.

Список використаних джерел:

1. Трепак В.М. Особливості дефініції поняття «корупція». *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2015. №4(97). С. 182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2015_4_17.
2. Волошенко А.В. Корупція: історичні витоки та сучасні прояви. *Актуальні проблеми економіки*. 2015. №3. С. 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_3_3.
3. Расюк Е.В. Соціальна небезпека корупції та її наслідки для держави і суспільства. *Вісник Академії адвокатури України*. 2016. Т.13. №1. С. 109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2016_13_1_30.
4. Переполькін С.М. Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності». Дніпро. 2016. С. 5. URL: <https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/1115/9.1.pdf>. (дата звернення 05.10.2020).
5. Веремієнко С.В., Пророченко В.В. Напрями та форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. *Право і суспільство*. 2019. №2. Ч.2. С. 230. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_2/42.pdf.
6. Половинкіна Р.Ю. Роль міжнародних організацій у боротьбі з корупцією: теоретичний аспект. *Право та державне управління*. 2019. Т.1. №2(35). С. 25. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2019/tom_1/6.pdf
7. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй від 24.10.1970 № 995_569. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569#Text.

References:

1. Trepak V.M. Osoblyvosti defynitsii poniattia “koruptsiia”. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2015. №4(97). S. 182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2015_4_17.
2. Voloshenko A.V. Koruptsiia: istorychni vytoky ta suchasni proiavy. *Aktualni problemy ekonomiky*. 2015. №3. S. 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_3_3.
3. Rasiuk E.V. Sotsialna nebezpeka koruptsii ta yii naslidky dlia derzhavy i suspilstva. *Visnyk Akademii advokatury Ukrainy*. 2016. T.13. №1. S. 109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2016_13_1_30.
4. Perepolkin S.M. Konspekt lektsii z dystsypliny “Mizhnarodne spivrobotnytstvo u sferi pravookhoronnoi diialnosti”. Dnipro. 2016. S. 5. URL: <https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/1115/9.1.pdf>. (data zvernennia 05.10.2020).
5. Veremiienko S.V., Prorochenko V.V. Napriamy ta formy mizhnarodnoho spivrobotnytstva u borotbi zi zlochynnistiu. *Pravo i suspilstvo*. 2019. №2. Ch.2. S. 230. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_2/42.pdf.
6. Polovynkina R.Yu. Rol mizhnarodnykh orhanizatsii u borotbi z koruptsiieiu: teoretychnyi aspekt. *Pravo ta derzhavne upravlinnia*. 2019. T.1. №2(35). S. 25. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2019/tom_1/6.pdf
7. Deklaratsiia pro pryntsyipy mizhnarodnoho prava, shcho stosuuiutsia druzhnykh vidnosyn ta spivrobotnytstva mizh derzhavamy vidpovidno do Statutu Orhanizatsii Obiednanykh Natsii vid 24.10.1970 № 995_569. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569#Text.